

PROFESORUL VIRGILIU FLOREA ȘI SIBIUL

Ilie MOISE*

Le Professeur Virgiliu Florea en relation avec Sibiu (Résumé)

L'étude est un hommage à Virgiliu Florea à la célébration de huit décennies de sa naissance. Contributeur exceptionnel du périodique « Studii și comunicări de etnologie » depuis long temps avec des études d'une profondeur idéologique particulière, Virgiliu Florea a été en même temps un bon collègue et ami de tous les ethnologues de Sibiu, quelle que soit l'institution dans laquelle ils travaillaient: le Musée ASTRA, l'Université « Lucian Blaga » ou l'Institut de Recherche Socio-Humaine de l'Académie Roumaine. Avec son style unique, sobre et rigoureux, Virgiliu Florea a servi, comme peu de gens ont réussi à le faire, le folklore roumain, la nation et le pays. Ses lettres que nous publierons ci-dessous vont renforcer et confirmer nos déclarations.

Mots-clés: ethnologie, archives de folklore, identité ethnique, lettres.

Cuvinte-cheie: etnologie, arhive de folclor, identitate etnică, scrisori.

Salutăm apariția celei de-a treia serii a *Anuarului Arhivei de Folclor*, indiciu clar al revenirii cercetării academice clujene la cele mai glorioase tradiții ale sale. În primul număr al noii serii, ne vom ocupa de evocarea unuia dintre cei mai importanți cercetători ai Școlii clujene de etnologie – prof. univ. dr. Virgiliu Florea (1941–2019), colaborator apropiat al lui Ion Mușlea și reprezentant de marcă al inițiatorilor celei de-a doua serii a *Anuarului Arhivei de Folclor* (1980–1997).

Vechimea relațiilor lui Virgiliu Florea cu Sibiu se măsoară cu deceniile, depășind, de fapt, o jumătate de secol. Apropiat al ctitorului *Arhivei de Folclor a Academiei Române* – Ion Mușlea, tânărul asistent universitar de la mijlocul anilor '60 a urmat îndeaproape sugestiile magistrului său de a studia folclorul publicat în revistele manuscrise din Ardeal. Printre sugestiile lui Ion Mușlea figura și aceea de a valorifica folclorul literar din revista manuscrisă a teologilor sibieni – „Musa” (1871–1907). Așa se face că tânărul Virgiliu Florea, proaspăt asistent la Facultatea de Filologie a Institutului pedagogic de trei ani din Cluj, se deplasează, într-o vacanță de la mijlocul deceniului șase, la Sibiu, unde reușește să copieze, în cca două săptămâni, întreg folclorul literar din cele

Virgiliu Florea
(13 februarie 1941–7 august 2019)

* Institutul de Cercetări Socio-Umane al Academiei Române, Sibiu.

35 de tomuri ale revistei „Musa”. Textele copiate acopereau spațiul transilvan aproape în întregime, numărul mare al acestora – 456 – permițându-i să se gândească la o antologie reprezentativă pentru Ardeal. Dar... pentru că întotdeauna există și un dar, alte și alte teme au devenit prioritare, folclorul studenților sibieni urmând să aștepte, cu răbdare, vremuri mai bune.

Dacă m-ar întreba cineva când l-am cunoscut pe profesorul Virgiliu Florea, n-aș putea răspunde. Numele îmi era familiar încă din timpul studenției, dar, personal, cred că ne-am întâlnit după 1972, la sesiunile de comunicări științifice ale *Arhivei de folclor din Cluj*, în cadrul cărora i-am remarcat profesionalismul observațiilor și tonul blând, dar categoric, al intervențiilor. Sesiunile de comunicări științifice de la Cluj, Alba Iulia sau Sibiu, deseale comisii de doctorat postdecembriste au adâncit și mai mult amicitia noastră, pecetluită de o corespondență începută în 1995.

Tipărirea tezei de doctorat, *Folcloristul Enea Hodoș* (Cluj-Napoca, Transilvania Press, 1995), a fost salutată de două articole consistente apărute în „Tribuna” (Sibiu, 1996), semnate de profesorul Gh. Pavelescu și de Ilie Moise. De altfel, din aceeași perioadă datează și prima scrisoare, însoțită de o fișă biobibliografică actualizată (depășisem etapa autobiografiei, dar încă n-am ajuns la CV-ul european). I-o cerusem, probabil, pentru prezentarea tezei de doctorat în „Tribuna Sibiului”.

1

Cluj-Napoca, 25 mai 1995

Dragă prietene Ilie Moise,

Îmi pare rău că nu m-am putut ține de cuvânt. Îmi cer mii de scuze pentru impardonabila întârziere. N-am putut, însă, răzbi, printre prea multele obligații didactice (unele apărute pe neașteptate), la care s-au adăugat cele 16 inspecții speciale pentru acordarea gradului didactic I, unele având loc în localități îndepărtate, ca Brașov, Toplița, Miercurea Ciuc, Onești etc. Acum, însă, am scăpat de toate, și de școală, și de inspecții, așa încât încerc a mă achita de îndatorire în cea dintâi dimineață liberă pe care o am. Cu atât mai mult, cu cât vin îndată examenele de toate felurile: de an, de licență, de bacalaureat, care iarăși îmi vor lua ceva timp. Ca tacâmul să fie complet, fac parte, în continuare, din comisia de admitere pe facultate.

Altfel, suntem bine și sănătoși, ceea ce sperăm că e și cazul vostru. Avem, însă, griji destule, căci fiica noastră, Mădălina, termină liceul și o așteaptă confruntări dificile, cu atât mai mult, cu cât vrea să facă arte plastice, unde locurile sunt extrem de puține.

Alte noutăți nu prea am, decât că mi-a apărut în iarnă un volumaș menționat în fișa biobibliografică alăturată, din care îmi face plăcere să-ți trimit un exemplar, ca de altfel și din ceea ce mai am la-ndemână.

Sperând să-ți aud din nou vocea într-o bună dimineață la telefon și cerându-mi încă o dată scuze pentru întârziere, îți trimit, ție și familiei, expresia celor mai bune salutări și urări de cât mai depline împliniri.

Cu tot dragul, Virgiliu Florea

PS: Dacă ai cunoștințe pe la Biblioteca Județeană, întrebă-i, te rog, dacă nu vor să achiziționeze, pentru rețeaua lor, exemplare din **Poezii populare din Câmpie și din Folcloriști ardeleni**. Aceasta din urmă cuprinde și o culegere sibiană, aceea din Tilișca, a elevului blăjean Vasile (Basiliu) Iosof, vrednic colaborator al lui S. Fl. Marian. Pentru rețeaua școlară, i-am scris doamnei inspectoare Ana Iliescu, dar n-am primit încă răspuns. Județele Alba, Cluj, Sălaj, Maramureș și Mureș s-au dovedit deosebit de interesate, atât pe linia bibliotecilor școlare, cât și a celor sătești.

V. Fl.

Fișă bio-bibliografică

Mă numesc Florea Virgiliu. M-am născut la 13.02.1941, în com. Pogăceaua, sat Văleni, jud. Mureș, din părinții Florea Vasile (1908–1976), învățător, profesor și director, în satul Văleni, timp de 46 de ani, și Florea Victoria, născută Bumbac (1920–1994), casnică.

Mi-am făcut studiile după cum urmează: școala primară în satul Văleni (1948–1952); elementară, în comuna Pogăceaua (1952–1955), iar liceul la Târgu Mureș, la Liceul „Al. Papiu Ilarian” (1955–1959). Studiile universitare la Facultatea de Filologie (azi Litere) a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj (1959–1964).

La absolvire, am fost numit, prin repartiție ministerială, preparator la Catedra de literatură a Facultății de Filologie a Institutului Pedagogic de 3 ani din Cluj, unde am lucrat, apoi, ca asistent și asistent cu delegație de lector, în calitate de cercetător și cercetător științific principal, la actualul Institut „Arhiva de Folclor” a Academiei Române din Cluj-Napoca. Întrucât acest institut a aparținut, într-o vreme, Universității din Cluj, am fost trimis, sub rectoratul prof. univ. dr. Ion Vlad, ca lector de limbă și civilizație românească la University of Rochester, Rochester, New York (1978–1980) și lector de limba și literatura română la „School of Slavonic and East European Studies” din cadrul University of London. Concomitent, am ținut, săptămânal, cursuri de limba română și la University of Cambridge (1980–1982).

Între timp, devenisem doctor în filologie, cu teza **Folcloristul Enea Hodoș** (318 p. dactilografiate), pe care am susținut-o, la prof. univ. dr. Dumitru Pop, în toamna lui 1974. Titlul mi-a fost confirmat de Comisia Superioară de Diplome a Ministerului Învățământului la 25 ianuarie 1975.

Din 5 octombrie 1992, funcționez, prin concurs, ca lector la Catedra de literatură română, comparată și teorie literară a Facultății de litere din Cluj. Am predat sau predau cursul de **folclor literar românesc** la anul I, secția Limbi străine (pedagogie, teologii) principal – limba și literatura română secundar; **etnografie și etnologie** la anul I, secția Istorie, opțional: nu se mai predau, în urma reducerii numărului de ore; **etnologie**, facultativ, la Secția de limba și literatura română principal, an II; **Istoria științelor despre cultura populară**, la anul II, Secția de Română (sau Istorie) – Etnologie, secție nou înființată, după 1989. În cadrul cursului de **Mitologie generală și populară**, anul III Română (sau Istorie) – Etnologie, îmi revine, în semestrul al II-lea, partea de mitologie populară.

Pe lângă anii petrecuți în străinătate, ca lector român, am făcut un schimb de experiență la Universitatea din Praga, respectiv la institutele de folclor din Praga și Bratislava (9–22 decembrie 1974). Bursier „Tempus”, în cadrul programului de cultură populară, la Universitatea „La Sapienza” din Roma (iunie 1993).

Activitatea științifică

Am publicat, în volum, trei ediții și un volum de studii, după cum urmează:

1. **M. Gaster în corespondență**. Ediție îngrijită, prefață, note și indice de Virgiliu Florea, București, Editura Minerva, 1985, 198 p. + 12 pl. Este rezultatul șederii mele la Londra, ocazie cu care am investigat și adus acasă, în copii xerox, o parte din arhiva văzută integral de noi, de cca 300.000 de documente, rămase de la marele învățat evreu, originar din România, dr. M. Gaster, lingvist, filolog, istoric literar și folclorist. Volumul a fost apreciat elogios de personalități ca: acad. Al. Graur, Adrian Marino, Al. Dușu, Z. Ornea, V. Adăscăliței, Mircea Anghelescu și I. Cuceu.

2. **Romulus Felea, Avram Iancu în tradiția orală a moșilor**. La 120 de ani de la moartea eroului. Volum publicat de Ioan Felea și Virgiliu Florea. Prefață de acad. Ștefan Pascu, Cluj-Napoca, cu sprijinul Filialei din Cluj-Napoca a Academiei Române, 1992, 232 p. + 8 planșe.

3. **Poezii populare din Câmpie**. Publicate după un manuscris inedit, de Virgiliu Florea, Bistrița, Editura Cadran, 1993, 174 p. + 2 facsimile.

4. **Folcloriști ardeleni, colecții inedite de folclor**, Cluj-Napoca, Transilvania Press, 1994, 188 [192] p. + 11 ilustrații în text.

Volumul întrunește cinci contribuții de istoria folcloristicii românești, domeniul meu predilect, spre care m-a călăuzit, văzându-mi înclinația, marele folclorist clujean Ion Mușlea.

Majoritatea preocupărilor mele sunt, deci, din acest domeniu și se concretizează în peste 130 de studii, materiale, articole și recenzii de specialitate, publicate în reviste de profil sau cultural – literare, ca: „Revista de etnografie și Folclor”; „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei”; „Studia Universitatis Babeș-Bolyai” (Series Philologia); „Folclor literar” (Timișoara); „Studii și comunicări” (Satu Mare); „Anuarul [Arhivei] de Folclor”; „Anuarul de lingvistică și istorie literară” (Iași); „Marisia”. Studii și materiale. Arheologie. Istorie. Etnografie (Târgu Mureș); „Biblioteca și Cercetarea” (Cluj-Napoca); „Memoriile Secției Filologice, Literatură și Arte ale Academiei Române”; „Revista muzeelor și monumentelor”. Seria „Monumente istorice și de artă” (București); „Anuarul Institutului de Istorie [și Arheologie] din Cluj”; „Studia Judaica” (Cluj-Napoca); „Steaua”; „Tribuna”; „Tribuna României”; „Ramuri”; „Pagini bucovinene” (Supliment la „Convorbiri literare”); „Jurnal literar”; „Adevărul literar și artistic”; „Cahiers roumaines d'études littéraires”. În străinătate: „Miorița”. A journal of Romanian Studies (Rochester – N.Y.); „Jahrbuch für Volksliedforschung” (Berlin); „Demos” (Berlin).

În volume colective:

1. **Relații româno-americane în timpurile moderne**, Iași, volum editat de Gheorghe I. Florescu, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 1993 (Academia Română, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”).

2. Mircea Zăciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu, **Dicționarul scriitorilor români**, vol. I (A-C), București, Editura Fundației Culturale Române, 1995.

În străinătate:

Etudes roumaines et aroumaines. Studii românești și aromânești. Sous la rédaction de Paul H. Stahl, vol. II, Paris, 1993 ș.a.

Am susținut peste 50 de comunicări științifice, în țară mai ales, dar și în străinătate, la Pančevo (Iugoslavia), Békéscsaba (Ungaria) și, în special, în S.U.A., unde am participat

personal sau am trimis comunicări la simpoziioanele și sesiunile de comunicări organizate de Universitatea Statului Massachusetts din Amherst (1979) și Universitatea Statului Ohio din Kent, Trumbull Campus, Warren – Ohio (1979) și, respectiv, la Congresele Academiei de Arte și Științe, organizate la Northeastern University, Boston, Mass (1980); la Arlington, Texas (1981); la Claremont, California (1982) și București (1991).

Emisiuni Radio și Tv pe teme de specialitate la studiourile din Cluj, Târgu Mureș și București, iar în străinătate, la BBC, pentru Anglia și, respectiv, Țara Galilor.

Fac parte din Comisia de Folclor a Academiei Române. Membru în colectivul redacțional al „Anuarului Arhivei de Folclor”.

Cluj-Napoca, 25.V.1995

Dintre noutățile editoriale din capitala Transilvaniei, îmi trimite volumul I din *Folcloriști ardeleni. Colecții inedite de folclor*, apărut în 1994 la Transilvania Press din Cluj-Napoca. Volumul a fost, până la urmă, o reală surpriză, din moment ce recupera „o culegere sibiană, aceea din Tilișca, a elevului blăjean Vasile Iosof”

În următoarea scrisoare, din februarie 1996, îmi propune – ca răspuns la invitația mea de a colabora la „Studii și comunicări de etnologie” – un material despre I.C. Hintz-Hințescu.

2

Cluj-Napoca, 1 februarie 1996

Dragă Prietene și Stimate Coleg Ilie Moise,

Mai întâi, îmi cer scuze pentru întârziere. Am fost, însă, destul de rău bolnav (cu gripa care bântuie) și chiar și așa, n-am avut suflet să amân două inspecții speciale la Baia Mare, căci le-ar fi încurcat serios pe candidate, mai ales pe una, care nu era titulară la școala la care obținuse câteva ore special pentru această ocazie. Revenit acasă, am stat câteva zile în pat, apoi am recitat întreaga mea contribuție despre Hințescu, care sună – mi se pare – destul de convingător. Deși nu așa se cade, ți-o trimit în manuscris, căci nu am nici o posibilitate de a o dactilografia. De înțeles, cred că se înțelege, că scriu mare (ca bătrânii!) și destul de citeț. Ceva probleme se vor pune (poate nu pentru un expert în germană) la transcrierea titlurilor nemțești, căci scrisorile lui Hințescu către Gaster au fost scrise pe hârtie transparentă, astfel încât a trebuit să deschid la maximum xeroxul, pentru a se vedea cât mai puțin urmele de pe precedenta carte. Pentru Schott, Obert și, poate, Haltrich, nu vor fi așa multe dificultăți, căci pot fi folosite cuprinsurile colecțiilor lor de povești. Mai greu va fi cu Simiginowicz și Colda, ale căror colecții au rămas inedite, pe câte știu.

Dacă te interesează acest material, te rog aranjează să fie dactilografiat, după care retrimite-mi manuscrisul și un exemplar dactilografiat, pentru a corecta partea românească în cel mai înalt grad cu putință.

Dacă materialul ar putea apare în germană (sau bilingv), ar fi extraordinar și s-ar încadra în orientarea Redacției, de a avea cele mai bune relații cu sașii.

Oricum, fã tu cum crezi cã este mai bine, iar eu nu pot decãt sã-ți mulțumesc și sã mã declar deosebit de onorat cã pot colabora, și eu, în sfârșit, la „Studii și comunicãri”.

Cu cele mai bune salutãri tuturor alor tãii, ca și familiei prof. Pavelescu

Cu mult drag, Virgiliu Florea

Materialul a apãrut în anul urmãtor, în tomul al XI-lea de „Studii și comunicãri de etnologie”, cu titlul *I.C. Hintz-Hințescu, autor al celui dintãii catalog al poveștilor romãnești (1878)*. O lucrare consistentã, de realã contribuție științificã! Entuziasmat de lucrarea lui Hințescu, „a ieșit foarte bine, chiar mai bine decãt mã așteptam”, îmi scrie o nouã epistolã în 1997.

3

Cluj-Napoca, 5 februarie 1997

Dragã Ilie,

Am citit, cu destulã atenție (cred), lucrarea despre Hințescu. N-a ieșit deloc rãu, ba, aș putea zice cã a ieșit foarte bine, chiar mai bine decãt mã așteptam (în manuscris, nu-mi puteam face o idee prea clarã asupra lucrãrii). Dupã pãrerea mea și dat fiind specificul publicației voastre, ca și locul ei de apariție, cred cã ar fi recomandabil (ba chiar s-ar impune traducerea lucrãrii în germanã); asemenea bune ocazii nu se ivesc prea des. În acest fel, s-ar putea câștiga bunãvoința unor persoane și cercuri germane, care se mândresc, pe bunã dreptate, cu aportul pe care înaintașii lor l-au avut la progresul culturii romãnești. Am încercat sã ating aceastã coardã sensibilã și în finalul rezumatului. Sper cã am fãcut bine! Oricum, rãmânem în legãturã pentru eventualele corecturi sau adaosuri.

*Cu toatã dragostea și prietenia,
și cu cele mai bune urãri acasã,*

Virgiliu Florea

Abia în 2001, va publica studiul *M. Gaster and Agnes Murgoci as Romanian Folklorists and Patriots*, an în care periodicul sibian îl va sãrbãtori publicãnd articolul *Profesorul Virgiliu Florea la 60 de ani*, semnat de jurnalistul sibian Ion Onuc Nemeș, unul dintre foștii săi studenți. Dupã prima corecturã, îmi trimite urmãtorul mesaj:

4

Cluj-Napoca, 2001

Dragã Ilie,

Te rog sã mai faci urmãtoarele corecturi în articolul lui Onuc: coloana 3, rãndul 12: învãțător (mama, femeie minunatã, era casnicã); coloana 4, rãndul 7: redescopeream; coloana 4, rãndul 36: câmpie cu C mare.

*Cu mult drag și cu mult succes pentru Iliana,
Virgiliu Florea*

Din rațiuni financiare, tomul al XV-lea de „Studii și comunicări de etnologie” a apărut cu o întârziere de câteva luni, fapt ce mi-a permis să îi public studiul despre M. Gaster și A. Murgoci, care a apărut la Sibiu abia în aprilie 2002.

5

Cluj-Napoca, 26 aprilie 2002

Dragă Ilie,

Îmi cer scuze pentru întârziere, dar „computerista” n-a reușit să termine lucrarea decât azi, vineri, pe la ora 11.30. E adevărat, n-am stăruit nici eu îndeajuns.

În eventualitatea că nu este, totuși, prea târziu, trimit alăturat: discheta cu studiul **M. Gaster and Anges Murgoci as romanian folclorists and patriots**; fotografiile la xerox ale celor doi protagoniști, în caz că pot fi reproduse; dacă nu, nu; [din **Gaster** o alegi, evident, pe care o consideri mai sugestivă]; fotografia mea, relativ recentă, în caz că mai pot fi introdus printre sărbătoriți; **curriculum vitae, lista de lucrări și autoevaluare**, spre a-i servi, dacă nu este prea târziu, (și) lui Onuc Nemeș, căruia îi mulțumesc pentru atenția și timpul pe care mi le acordă; ultimele mele două volume, pe care tu le ai, sunt pentru Onuc și îmi cer scuze pentru a-l fi omis, neintenționat, până acum. De cel din urmă sunt sigur că nu i l-am trimis; de precedentul, nu-mi mai aduc aminte (deși păstrez o oarecare evidență), probabil că nu.

Cât privește fotografia mea, memoriul de activitate, lista de lucrări și autoevaluarea, nu le arunca, atunci când nu-ți mai trebuie (dacă nu-ți/ vă mai trebuie), ci adu-mi-le la Cluj, fără însă ca restituirea lor să aibă – repet – caracter de obligativitate. Discheta, însă, mi-ar trebui.

Cu scuzele de rigoare pentru întârziere, Vă doresc tuturor Sărbători fericite, cu pace, liniște sufletească și cât mai multe... alimente și băuturi rituale.

Ca întotdeauna,
cu mult drag,
Virgiliu Florea

Ultima epistolă primită de la Virgiliu Florea datează din 24 martie 2009, un e-mail prin care îmi solicită completarea seriei de „Studii și comunicări de etnologie”...

6

24 martie 2009

Dragă Ilie Moise,

Din motive obiective, pe care ți le voi dezvălui la proxima noastră întâlnire, voi colabora cu drag doar la al doilea volum din anul acesta, al prestigioasei publicații pe care o conduci. N-am uitat, însă, de promisiunea ta de a-mi trimite volumele lipsă din „Studii și comunicări de etnologie”. Ele sunt: vol. I (1978); IV (1982); VI (1992); VII (1993); XIII (1999); XVI (2002) și XIX (2005).

Mulțumindu-ți de pe acum, te rog să primești expresia celor mai bune salutări!

Complimente colegilor!

Virgiliu Florea

După această dată, Virgiliu Florea a continuat colaborarea cu sibienii, mai exact cu Andreea Buzaș, pe care a cunoscut-o la una dintre edițiile Zilelor Academice Clujene, când colega mea a prezentat o comunicare despre Arhiva de folclor a Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu. Plăcut impresionat de tema abordată, profesorul i-a propus să realizeze împreună o ediție critică a culegerilor de folclor poetic din „Musa”, pornind de la documentele păstrate la Biblioteca Mitropoliei din Sibiu, dar și de la manuscrisul personal, datat 1967. Odată acceptată oferta, s-a trecut la documentarea „pe teren”... la Biblioteca Mitropoliei. Acolo... stupoare! Din cele 35 de volume ale revistei manuscrise *Musa*, amintite de Ion Mărcuș în *Preocupările folclorice ale teologilor sibieni...*¹, în urma unei inundații, au mai rămas doar 12! Într-o atare situație, manuscrisul profesorului Florea echivala cu o superbă acțiune de salvare a întregului folclor poetic dintr-o revistă care... în bună parte, nu mai există. Următorul pas a fost introducerea volumului *Musa – implicații naționale...*² în planul Institutului de Cercetări Socio-Umane Sibiu și, implicit, al Academiei Române, de aniversare a 100 de ani de la Marea Unire, cu termen de apariție 1 decembrie 2018.

De acum, eforturile celor doi cercetători s-au concentrat pe conturarea contribuției revistei sibiene la dezvoltarea folcloristicii transilvane, apelându-se la toate informațiile culturale și sursele bibliografice existente, editate sau inedite.

De un real folos a fost studiul lui Ion Mărcuș și îndeosebi anexa *Bibliografia folclorică a revistei „Musa”*, de departe cea mai completă lucrare privind materialele folclorico-etnografice publicate aici. Salutăm inițiativa autorilor de a reproduce în *Anexă* textul lucrării lui Ion Mărcuș, de acum o raritate bibliografică (a apărut în „Anuarul Arhivei de Folclor a Academiei Române” în 1942), fapt ce a permis celor doi cercetători să evidențieze, în contextul actual, contribuția reală a revistei *Musa* la evoluția folcloristicii transilvane.

O succintă analiză a materialelor publicate în volumul semnat de Virgiliu Florea și Andreea Buzaș vădește multă acribie științifică, o surprinzătoare capacitate de sinteză, care transformă cartea într-un admirabil instrument de lucru, extrem de util pentru o istorie a culturii tradiționale românești din secolul al XIX-lea. *Musa – implicații naționale...* are regim de ediție critică, remarcându-se printr-o profundă analiză a fenomenului tratat și printr-un limbaj bine conceptualizat, de mare actualitate. Fișele de folcloriști, dicționarul de termeni dialectali și o bibliografie adusă „la zi” denotă o profundă cunoaștere a subiectului, dar și o adâncă responsabilitate față de cultura populară românească și cuvântul tipărit. Cercetători riguroși, Virgiliu Florea și Andreea

¹ Ioan Mărcuș, *Preocupările folclorice ale teologilor sibieni între 1871–1907 și bibliografia folclorică a revistei „Musa”*, în „Anuarul Arhivei de Folclor”, VI, 1942, București, p. 101–121.

² „Musa” – *implicații naționale. Folclor poetic într-o revistă manuscrisă din secolul al XIX-lea*, ediție îngrijită, note bibliografice, indici și glosar de Virgiliu Florea și Andreea Buzaș; prefață de Ilie Moise, Sibiu, Editura Andreiana, 2018, 322 p.

Buzaș valorifică cele mai insignifiante detalii istorice, lingvistice sau folcloristice în vederea conturării unei imagini cât mai complexe și mai clare a locului și rolului culturii tradiționale în stabilirea profilului complex al revistei teologilor sibieni.

Interesul masiv pentru cultura tradițională, ușor de sesizat în fiecare număr al *Musei*, te trimite cu gândul la un întreg șir de personalități ale scrisului transilvan, din care nu lipsesc corifeii *Școlii Ardelene* și reprezentanții generației de la 1848, care au transformat folclorul în cel mai puternic element al identității românești. Paginile încărcate de poezie populară ale *Musei* aduc aminte de emulația, unică în spațiul românesc, declanșată în rândul elevilor și studenților de canonicul blăjean Ioan Micu Moldovan – realizatorul celei mai ample culegeri de folclor a vremii, publicată, mai întâi, de Jan Urban Jarník și Andrei Bârseanu, în antologia *Doine și strigături din Ardeal* (1885). Fenomenul în sine, culegerea folclorului prin intermediul elevilor și studenților, capătă la *Musa* proporții neobișnuite, împlinindu-se în chip magistral, printr-un interesant tandem cu „Telegraful român” sau cu „Tribuna” lui Slavici. Alături de cele două ziare sibiene și împreună cu ele, *Musa* – revista manuscrisă a teologilor și pedagogilor din orașul de pe Cibin – a contribuit din plin la pregătirea acelor elite românești care ne-au dat, în 1918, o țară atât de mare și atât de frumoasă.

Acest volum, „*Musa*” – *implicații naționale...*, realizat împreună cu Andreea Buzaș și prefațat de mine, ne-a apropiat și mai mult, discuțiile noastre telefonice succedându-se cu o ritmicitate aproape săptămânală. Era mulțumit de ținuta științifică a materialelor publicate, de aspectul grafic al copertei, de seria de „Documente inedite” pe care am inaugurat-o în urmă cu doi ani.

Acum, când Profesorul Virgiliu Florea a plecat, sperăm, într-o lume ceva mai bună, amintirile ne dau târcoale și ne atenționează că despre prietenul nostru va trebui să vorbim doar la timpul trecut.

Colaborarea profesorului clujean cu sectorul de etnologie al Institutului nostru și redacția periodicului „Studii și comunicări de etnologie”, concretizată în publicarea a opt lucrări de istorie a folcloristicii românești, cu un puternic impact științific, dar și a unei cărți de referință precum „*Musa*” – *implicații naționale...*, rămâne semnul unor relații privilegiate, a unor sentimente de prețuire reciprocă, dar și de adâncă apreciere a comunității academice din orașul de pe Cibin față de unul dintre cei mai autentici reprezentanți ai școlii etnologice clujene.

Pentru folcloristica românească, Virgiliu Florea a fost și va rămâne de-a pururi cercetătorul și profesorul de o aparte distincție și civilitate, ale cărui contribuții privind istoria disciplinei sunt unice și greu de egalat³. Pentru Sibiu, profesorul Virgiliu Florea a

³ Pentru a contura imaginea reală a contribuțiilor științifice de excepție ale profesorului Virgiliu Florea, trecem în revistă principalele **volum** publicate: *Folcloriști ardeleni. Colecții inedite de folclor*, Cluj-Napoca, 1997; *Folcloristul Enea Hodoș*, Cluj-Napoca, 1995; *Prieteni români ai lui M. Gaster*, Cluj-Napoca, 1997; *Din trecutul folcloristicii românești*, Cluj-Napoca, 2001; *M. Gaster & Agnes Murgoci – avocați în Marea Britanie ai culturii populare românești (Advocates in Great Britain of Romanian Culture)*, Cluj-Napoca, 2003; *Din istoria unei capodopere: „Crestomație română” de M. Gaster. Cu 132 de documente inedite* (în colaborare cu Elena Cernea), Cluj-Napoca, 2010; *Un cărturar german, I.C. Hintz Hințescu, folclorist și literat român*, Cluj-Napoca, 2012. **Ediții:** *M. Gaster în corespondență*, prefața editorului, București, 1985; Romulus Felea, *Avram Iancu în*

fost cercetătorul inspirat care a salvat literalmente folclorul publicat într-una dintre cele mai importante reviste manuscrise din spațiul transilvan.

tradiția orală a moșilor, (în colaborare cu Ioan Felea), prefață Ștefan Pascu, Cluj-Napoca, 1992; *Poezii populare din Câmpie*, prefață Oliv Mircea, introducerea editorului, Bistrița, 1993; Norbert Fisch, *Legende și povestiri din Munții Apuseni*, Alba Iulia, 2011; „*Musa*” – *implicații naționale. Folclor poetic într-o revistă manuscrisă din secolul al XIX-lea* (în colaborare cu Andreea Buzaș), prefață Ilie Moise, Sibiu, 2018.